

CCES faz chamada internacional para pós-doutorado em várias áreas do conhecimento

Leandro Martínez

Instituto de Química e Centro de Computação em Engenharia e Ciências - Universidade de Campinas

DOI: 10.5281/zenodo.2653112

O Centro de Computação em Engenharia e Ciências da Universidade de Campinas (UNICAMP) é dedicado ao desenvolvimento e aplicação de métodos avançados de modelagem computacional para a solução de diversos problemas na fronteira do conhecimento em ciências e engenharia que requerem computação de alto desempenho.

<http://cces.unicamp.br>

O centro é financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP

Projeto 2013/08293-7

Coordenador: Munir S. Skaf

Edição: Leandro Martínez

O Centro de Computação em Engenharia e Ciências realizou no fim de Março uma chamada internacional para o preenchimento de várias vagas de pós-doutorado, financiadas pela Fapesp. Novas chamadas serão feitas nos próximos meses. Mais informações podem ser obtidas em: <http://cces.unicamp.br/opportunities>.

Pesquisadores do CCES: Novas vagas de pós-doutorado.

Oportunidades para pesquisadores de pós-doutorado foram abertas no CCES no mês de Março. Diversas áreas da ciência da computação e suas aplicações em Física, Química, Biologia e Engenharias são contempladas.

As bolsas de pós-doutorado são para início imediato e têm duração de 2 anos, podendo ser prorrogadas por até 5 anos. Além disso, existe a possibilidade do pesquisador desenvolver um ano de sua pesquisa em instituição de pesquisa estrangeira, parceira do CCES.

Os candidatos selecionados trabalharão em um ambiente multidisciplinar, com a computação de alto desempenho desempenhando um papel central em todas as atividades.

Na chamada de Março foram recebidas mais de 60 inscrições, de candidatos de diversas nacionalidades. Os candidatos foram selecionados com base em seus currículos e adequação aos projetos.

As bolsas estão disponíveis nas seguintes grandes áreas de pesquisa:

- Infraestrutura de dados para o CCES: Ciência de dados e interoperabilidade semântica.
- Aprendizado de máquina para engenharia e ciências.
- Aceleradores FPGA de alto desempenho.
- Migração de aplicações de alto desempenho em ciências e engenharias para a nuvem.
- Modelos de programação para programação de alto desempenho na nuvem.
- Métodos integrados de multiômica com aplicações em biotecnologia.
- Prospecção de enzimas que degradam biomassa usando metagenômica e modelagem de proteínas.
- Modelagem biomolecular e de outros materiais heterogêneos
- Modelagem multiescala de materiais de carbono e estruturas metalorgânicas.
- Computação em larga escala e análise estatística de fluxos instáveis envolvendo transições e turbulência.
- Computação em larga escala em ciências e engenharias.

Dentro da cada área, diversos projetos estão disponíveis. Os projetos serão desenvolvidos em colaboração com dois ou mais pesquisadores do CCES, de áreas distintas do conhecimento.

Novas chamadas serão abertas nos próximos meses!